

QARAQALPAQ KLASSIK SHAYÍRLARÍ SHÍGARMALARÍNDÁ ÚY BUYÍMÍ ATAMALARÍ

G.E.KARLÍBAEVA

filologiya ilimlari doktori, professor

N.B.SEYDULLAEVA

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti studenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18627678>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 31-yanvar 2026 yil
Ma'qullandi: 6-fevral 2026 yil
Nashr qilindi: 13-fevral 2026 yil

KEY WORDS

*eksika, úy-xojahq
buyimlari, gónergen sózler,
turmishq leksika, tariyxí sózler.*

ABSTRACT

*Maqalada qaraqalpaq klassik shayirlari tilindegi
úy buyimi atamaları úyrenilgen.*

Qaraqalpaq klassikalíq ádebiyatınıń maqtanıshı bolđan Jiyen jıraw, Kúnxoja, Ájiniyaz, Berdaq, Ótesh, Omar shayırlardıń shıgarmaları xalqımızdıń ulıwma ruwxıy mádeniyatın, tariyxın úyreniwde eń áhmiyetli dereklerdiń biri bolıp tabıladı.

Bul shayırlar óz shıgarmaların qosıq penen dóretti. Sonlıqtan, olar dóretiwshilik sađasın Orta Aziyalıq "túrkiy" jazba ádeby tildiń úlgileri hám qaraqalpaq ádebiy tili menen baylanıstıradı:

Maqtumqulını oqıđanda,
Aytar edim hár zamanda,
Kemis barma,begler, anda,
Sózin tawap qılar edim. (1987. 116).

Ata jurtı Túrktannan Xorezmge kóship kelgennen keyin qaraqalpaqlar arasında Kúnxoja, Ájiniyaz, Berdaq hám t.b. atları belgili bola basladı.

Shayırlıqqa júdá sózleri tálip,
Zamannıń ráwishin sóylemes qalıp,
Maqtumqulı-Mađripten úlgiler alıp,
Laqabı Kúnxoja ótti dúnyadan. (1962, 134).

Ájiniyaz edi shayır sarası,
Megzes edi bahadırğa múshesi,
Qosıq aytar mollalıqta peshesi,
Neshshe sózler aytıp ótti dúnyadan. (Ó. 1962, 135).

Berdaq edi shayırlardıń danası,
Sózine iyildi adam balası,
Berdaq dep quwanarlar xalıqtıń arası,
Ol da qosıq aytıp ótti dúnyadan. (Ó. 137).

Qaraqalpaq klassikalıq shayırlarımızdın ádebiy miyrasın úyreniwde 1930-jillardan keyin, N.Dáwqaraev, M.Nurmuhammedov, I.Sağıytov, Q.Ayımbetov, N.Japaqov, A.Karimov, A.Murtazaev, Q.Bayniyazov, Á.Paxratdinov hám A.Pirnazarovlar úlken ilimiy jumıslar islep, kólemlı monografiyalar hám maqalalar járiyaladı. Usınday izertlewlerdın nátiyjesinde ullı shayırlardıń qaraqalpaq ádebiyatı tariyxındaǵı ornı belgilendi. D.S.Nasırovtıń, E.Berdimuratovtıń, H.Hamidovtıń, D.Saytovtıń, Sh.Ábdinazimovtıń, G.Karlıbaevanıń ilimiy miynetlerinde qaraqalpaq ádebiyatı klassikleri shıǵarmalarınıń fonetikalıq, leksikalıq, morfologiyalıq ózgeshelikleri ulıwma planda izertlenildi. Bul jumıslar basqa da shayırlardıń tilin keńnen izertlew ushın baslama boldı.

Hárqanday tildin házirgi jaǵdayına sıpatlama beriw ushın onıń tariyxına, ondaǵı tariyxıy ózgerislerge itibar beriw kerek. Biz sonda ǵana tildin házirgi rawajlanıwınıń dárejesi tuwralı keńirek maǵlıwmat alıw múmkinshiligine iye bolamız.

Qaraqalpaq tiliniń sózlik quramında jámiyetlik turmıstın barlıq tarawlarında aymaqlıq, kásiplik, stillik jaqtan shelenbey jumsalatuǵın, tilimizdın tiykarǵı leksikalıq quralı sıpatında xızmet atqaratuǵın sózlik qatlam tiykarǵı baza sıpatında xızmet atqaradı. Úy buyımı atamaları sózlik quramınıń úlken bir bólegin quraydı. Olardıń ayırımları turmısımızda qollanıwdan shıǵıp qalǵan yaki siyrek qollanatuǵın sózler toparınan orın alǵan.

Klassik shayırlar shıǵarmaları tilindegi tariyxıy sózlerdi analizlew sol dáwirdegi xalqımızdın tariyxın úyreniwge, ádebiy tildin leksikasındaǵı ózgerislerdi anıqlawǵa járdem beredi. Shayırlar dóretpelerinde tariyxıy dáwirler dawamında kúndelikli turmısta, xojalıqta paydalanılǵan hár túrli úy-xojalıq buyımları atamaları jiyi ushırasadı. Qaraqalpaq xalqı óziniń kúndelikli turmısında hár qıylı buyımlardan paydalanǵan. Mısalı, Kúnxoja shayırdın "Jigirma beste" qosıǵın qarayıq:

Urılday qızdın jolın tosarsań,

Qazanday qaynaǵan jigirma beste. (6,20)

Qazan – awqat pisiriwge arnalǵan shoyın yamasa mıstan islengen ıdı. Qaraqalpaq xalqınıń turmısında qazanıń islengen materialına, atqaratuǵın xızmetine hám kólemine qaray hár qıylı túrleri ushırasadı: *qara qazan, shúlen qazan, mantı qazan, mıs qazan, úsh qulaqlı qazan, may qazan, toppı qazan* t.b.

"Umıtpaspan" qosıǵında:

Qollarında ótkir **pıshaq**,

Jallatlardı umıtpaspan. (6,31)

Pıshaq – bir nárseni kesiw, tuwraw, maydalaw ushın arnalǵan temirden, polattan islengen úy buyımı. Házirgi qaraqalpaq tilinde *nan pıshaq, may pıshaq, qazan pıshaq, mal soyatuǵın pıshaq, shaqqı* hám t.b. túrleri qollanıladı.

Qaraqalpaq xalıq awızeki dóretpeleri tilinde hám qaraqalpaq tiliniń dialektlerinde *pıshaqtın kezdik* (kishkene pıshaqtın túri), *qusgezlik* (qustı bawızlaytuǵın pıshaq) degen túrleri de ushırasadı.

Ishinde **qumǵanıń** suwday qaynasın,

Onda seniń bar kúshińdi zor áyler. (6,41)

Qumǵan (quman) – suw qaynatatuǵın hám juwınıw ushın suw quyatuǵın shoyınnan, mıstan quyılıp islengen, tutqası hám qaqpası bar sopaq ıdı.

Berdaq shayırdın qosıq hám poemalarında da úy buyımı atamalarınan orınlı paydalanıw arqalı qarapayım xalıqqa túsiniikli bolıwǵa umılǵanın, olardıń tilegine sáykes ápiwayı tilden paydalanǵanın kóremiz:

Tamaǵım joq isherge,

Kóligim joq kósherge,

Tósegim joq tóserge,

Men sorlıǵa jaz keler me? (5,52)

Tósek – adamlardıń astına tósewde paydalanatuǵın hár túrli gezlemelerden islengen buyım. Sonday-aq, jerge, polǵa tóseytuǵın gilem, kiyiz, palas, kórpeshe hám t.b. ulıwma atamasın bildiredi. Bul atama kórpe sózi menen birlikte kórpe-tósek túrinde qollanıladı. Turmısımızda kórpe-tósek atamalarınıń ayırımları júda siyrek ushırasatuǵın gónergen sózlerge aylanbaqta. Dáslepki waqıtları haywanlardıń terisinen tósek ushın paydalanǵan. Sońın ala edenge tósewde kiyizlerden paydalanǵan. Ayırım xojalıqlar gilemlerdi diywalǵa ilip qoyıw menen birge, jerge de tósegen. Dáwirler ótiwi menen birge kiyizdiń ornın palas hám gilemler iyeledi. Al, Ájiniyazdıń “Bardı” qosıǵında *palas* formasında qollanılganın kóremiz:

Astıǵa tósener meshhediy **palas**,
Shahsanem, Shiyindek qızları bardı.(4,63)

Palas – jún, paxtadan iyirilgen jiplerden qalıń etip toqılǵan tósek. Bul atama parsısha sóz bolıp, ol “túksiz gilem” mánisin bildiriw menen birge, qalıń júnнен toqılǵan kiyimdi de bildirgen.

Qız toqıp jeken **shıptanı**,
Dúzedi qamıs shatpanı (5,189).

Shıpta – jekennen toqılıp islengen tósekke paydalanatuǵın xojalıq buyımı.

Ájiniyaz shıǵarmaları tiliniń leksikası kúndelikli kún-kóris, turmıs penen baylanıslı sózlerge bay bolıp keledi. Bunı tómendegi mısallar menen kórsetiwge boladı:

Umirimniń qasri yıqılǵan,
Iǵbal **kásası** tókilgen (4,38)

Kása (kese) – shay ishiwge, awqatlanıwǵa arnalǵan farfordan, yamasa qumbızda pisirilip islengen ıdıs. Bul atama eski sózlerden bolıp, Álisher Nawayı shıǵarmalarınıń tilinde *kos, kas, kosa* túrinde jumsalıp, sharap ishetuǵın ıdıstı bildirgen. V.V.Radlov kese sózin parsı tilindegi *kosa* – “*tas ıdıs*”, “*gúlál túbekshe*” degen sózden kelip shıqqan dep esaplaydı.

Insanlar erte dáwirde ottan, sońınan shıra hám shamlardan jaqtılandırıw ushın paydalanǵan. *Shıra* – túnde jaqtı beriw ushın qollanılatuǵın ásbap. Shiranıń qaraqalpaq tilinde bir neshe túrleri bar: *aspa shıra* – temirden islengen, bawınan jaydıń qálegen bólmesiniń tóbesine asıp qoyatuǵın shıra, *shútik shıra* – morjasız kishkene shıra, *tas shıra* – tastan islengen shıra.

Sham – qatatuǵın maydıń ortasına pilik salıp islengen jariqlıq beriwshi buyım. Bul atama tuwısqan túrkiy xalıqlar tillerinde de ushırasadı. Al, Ájiniyaz shayırdıń mına qosıq qatarlarında da kóriwimizge boladı:

Nıspı sháb keldim qashıńa, nazlı jánanım oyan,
Sham-shıraǵ yaqtım bashıńa, nuwrı ánwarım oyan. (4,31)

Perde – esik, ayna, saxnaǵa kerip tutılıp qoyılatuǵın gezleme, shimıldıq. Shayır onı tuwrı mánide emes, bálkim kewil perdesi siyaqlı awıspalı mánide qollanǵan:

Sır bermádim hár námárdá,
Gúl yúzimá túshti **párdá**. (4,46)

Juwmaqlap aytqanda, xalqımızdıń ásirler dawamında islegen miyneti tiykarında jaratılǵan úy buyımları atamaların toplaw hám lingvistikalıq kóz qarastan olardı izertlew, qaraqalpaq tiliniń leksikalıq qatlamın tereńnen biliwde, onıń tariyxın úyreniwde, sózlikler dúziwde teoriyalıq hám ámeliy jaqtan úlken áhmiyetke iye.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Ábdinazimov Sh. Berdaq shıǵarmaları tili. – T. 2006.
2. Karlıbaeva G. Ájiniyaz shıǵarmaları tili. – Nókis: Bilim, 2024.
3. Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózligi. – Nókis, “Qaraqalpaqstan” III. 1988.
4. Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózligi. – Nókis, “Qaraqalpaqstan”, IV. 1992.
5. Ájiniyaz. Tańlamalı shıǵarmaları. – Nókis, “Bilim”, 2022. – 160 b.
6. Berdaq. Tańlamalı shıǵarmaları jıynaǵı. – Nókis, “Qaraqalpaqstan”, 1977.
7. Kúnxoja. El menen. – Nókis, “Qaraqalpaqstan”, 1984, – 68 b.